

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

PhD Худаярова Г.Н.

Маликов Улугбек

(студент лечебного факультета)

САМАРКАНДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЗАРМЕД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14129918>

Питательная среда предназначена для обеспечения жизнедеятельности, для накопления, выделения и сохранения микроорганизмов. В состав питательной среды должны входить органогенные элементы, макроэлементы и микроэлементы, которые должны входить в среду в легкоусвояемом для микроорганизмов виде. Мы сравнивали с литературным данным этих сред. Питательные среды должны содержать достаточное количество питательных веществ в доступной для усвоения форме, иметь оптимальное значение pH, быть стерильными. Питательные среды классифицируются на группы.

По составу выделяют простые и сложные питательные среды. К простым (обычным) питательным средам относятся пептонная вода, мясо-пептонный бульон, мясо-пептонный агар. К сложным (богатым) питательным средам относятся кровяной агар, асцитический агар, сывороточный агар.

По консистенции выделяют жидкие, полужидкие и плотные среды. Жидкие среды представляют собой настои, отвары, бульоны, приготовленные на основе мяса, рыбы, овощей (естественные среды), а также композиции определенных концентраций химических соединений (искусственные среды).

а б в

Питательные среды: а – МПБ, б – МПЖ, в – МПА.

По происхождению выделяют естественные, полусинтетические и синтетические среды. Естественные питательные среды - это природные органические среды непостоянного состава, которые включают продукты животного или растительного происхождения. К ним относятся пептоны, кровь, отвары и экстракты, полученные из природных субстратов (мясо, рыба, крупы).

Полусинтетические питательные среды кроме органических и неорганических веществ известного состава содержат продукты природного происхождения (картофельная среда с глюкозой, дрожжевая среда).

Синтетические питательные среды состоят из определенных количеств органических и неорганических химических соединений известного состава. Их состав всегда постоянный.

По назначению среды подразделяются на основные и специальные. Основные (универсальные) среды пригодны для роста большинства бактерий. К ним относятся мясо-пептонный агар (МПА) и мясо-пептонный бульон (МПБ).

К специальным средам относятся дифференциально-диагностические, элективные и накопительные питательные среды.

Дифференциально-диагностические среды представляют собой сложные среды, позволяющие выделять чистую культуру бактерий с одновременной их идентификацией по какому-либо биохимическому свойству. Дифференциально-диагностические среды содержат питательную основу, дифференцирующее вещество (субстрат) и индикатор.

Элективные питательные среды содержат вещества, подавляющие рост одних бактерий, но не влияющие на рост других бактерий. Эти среды служат для выделения определенных видов бактерий из смешанных популяций. К элективным средам относятся желточно-солевой агар, селенитовая среда, среда Мюллера. Селективные среды содержат не только вещества, подавляющие рост отдельных видов бактерий, но и стимуляторы роста других бактерий. Например, солевой агар, предназначенный для выделения стафилококков, в качестве элективного фактора содержит повышенную концентрацию (10%) хлорида натрия. Желточно-солевой агар содержит не только элективный фактор (хлорид натрия), но и дифференцирующее вещество (желток), позволяющее определять наличие лецитиназы.

Желточно-солевой агар для выделения стафилококков.

Среда Плоскирева предназначена для выделения патогенных энтеробактерий (шигеллы, сальмонеллы) с одновременным подавлением роста кишечной палочки. Элективным фактором этой среды являются соли желчных кислот. Так как рост кишечной палочки подавляется не полностью, для ее выявления в среду добавлена лактоза (дифференцирующее вещество). Лактозонегативные бактерии (шигеллы,

References:

1. Вахидова А.М., Балаян Э.В. Распространение эхинококкоза, осложненного пециломикозом среди населения и домашних животных г. Самарқанда// монография «Инновационные процессы в науке, экономике и образовании: теория, методология, практика» Пенза: МЦНС «Наука и просвещение».-2017.-234 с.ISBN 978-5-9909939-7-6
2. Вахидова А.М., Исламова З., Умаров Ж., Кувондиқов Р. К изучению патогенеза эхинококкоза, осложненного пециломикоза // XXIV международная научно-практическая интернет- конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» г.Переяслав- Хмельницкий, Украина. 31 мая 2017 г. Выпуск -25. с-347
3. Вахидова А.М., Садыков В.М., Мухитдинов Ш.М. К эпизоотологии и эпидемиологии эхинококкоза и пециломикоза//Журнал «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». Москва, 2012, №3, с. 21-25
4. О.Л. Старцева, дисс. канд. биол. наук, Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт, Ставрополь, 2005. 160 с.

